

YO'LBOP BETON QORISHMALARI TARKIBINI TANLASHDAGI MAVJUD USULLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536140>

Xoshimov Iftixorjon Burxonjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, assistenti

Raxmatov Suxrob Soli o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, 1-bosqich magistranti

Sattorov Nodirjon Odil o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: So'nggi yillarda yo'l qurilishida qo'llaniladigan organik bog'lovchi moddalar taqchilligi keskin oshib, sifati yomonlashdi. Shu bilan birga, harakatning intensivligi tufayli yo'l qoplamasidagi yuklamalar ortdi. Shu sababli avtomobil yo'llari qurilishida sementobeton qoplamalardan foydalanish samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada yo'lbop beton qoplamalarini avfzalliklari hamda qorishma tarkibni tanlashda qo'llaniladigan ayrim usullar keltirib o'tilgan. Qolaversa, suv-sement nisbatining ba'zi xususiyatlari aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sementning minimal sarfi, optimal tarkib, tarkibini loyihalash, suv-sement nisbati, mustahkamlik, zichlanish koeffitsienti, aralashmaning harakatchanligi

Bugungi kunda Rossiyada sementobeton qoplamali yo'llar 1300 km, federal magistrallarning umumiy uzunligi 50,700 km. Taqqoslash uchun, AQShda bunday yo'llarning ulushi 65,3% ni tashkil qiladi - 354,328 km uzunlikdagi avtomobil yo'llarining 231,243 km, Xitoyda u umumiy avtomobil yo'llari uzunligining 63% yoki 142,600 km dan 89,838 km ga etadi. Soha mutaxassislari asfaltbeton yo'llar bilan bir qatorda sementbeton yo'llar qurish amaliyotini joriy etishni faol taklif qilmoqdalar va buning uchun bir qator salmoqli asoslar mavjud[1].

O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich, qurish va rekonstruksiya qilish davlat dasturi asosida 2021-yilga kelib umumiy uzunligi 1131 km sementbeton qoplamali yo'llari jahon standartlariga mos ravishda qurilmoqda. Demak, umumiy avtomobil yo'llarimizdan, sementbeton qoplamali avtomobil yo'llari 2,5% ni tashkil qiladi. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, sementbeton qoplamali avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish ishlarining ahamiyati yana ham oshadi[2].

So'nggi yillarda yo'l qurilishida qo'llaniladigan organik bog'lovchi moddalar taqchilligi keskin oshib, sifati yomonlashdi. Shu bilan birga, harakatning yuqori intensivligi tufayli yo'l qoplamasidagi yuklamalar ortdi. Natijada, qoplamalarning xizmat qilish muddati standart me'yorlardan kamroq bo'ladi, ularning transport-ekspluatatsion sifatlari yomonlashadi va bu yuqori transport xarajatlariga olib keladi.

Yo'l qurilishida foydalanish uchun eng istiqbolli qoplamalar sementbetondir. Ular bir qator qimmatli fazilatlariga ega, ya'ni yuqori mustahkamlik, chidamlilik, tashqi salbiy omillarga qarshilik ko'rsatish qobiliyati. Ma'lum bo'lishicha, avtomobil g'ildiraklarining sementbeton qoplama sirti bilan tishlashish koeffitsienti oddiy asfaltbetonga qaraganda yuqori[3].

Beton tarkibini optimallashtirishning asosiy vazifasi uning tarkibiy qismlari o'rtasida qorishma va betonning belgilangan xususiyatlarini sementning minimal sarfi bilan ta'minlaydigan shunday nisbatni (umumiy formulada 1 m³ beton uchun) topishdir.

Y.V Storkning so'zlariga ko'ra, 1963-yilga kelib dunyoda beton tarkibini tanlashning 105 ta usuli va usullari mavjud edi. Ular mualliflarning turli qarashlariga asoslanadi va deyarli har qanday tavsiyalar beton qorishmasining zarur xususiyati qulay joylashuvchanligi va mustahkamligi aniq aralashmasini olishga olib keladi. Biroq, fizik va matematik asoslash, eng muhimi, optimallashtirish ishining murakkabligi va natijada olingan kompozitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada farqlanadi. Deyarli barcha usullarda 1 m³ beton uchun materiallar sarfini hisoblashda quyidagi tenglama asosiy tenglama hisoblanadi: bu erda:

S, S_s, M, Y - suv, sement, mayda va yirik to'ldiruvchilar massasi, kg;

P_s, P_m, P_y sement, mayda va yirik to'ldirgichlarning haqiqiy zichligi, kg/l;

V_v - yotqiziladigan aralashmadagi havoning qoldiq hajmi, l (odatda 20 l olinadi, bu 0,98 zichlanish koeffitsientiga to'g'ri keladi).

Tenglamada

S_s, S, M, Y) mavjud va berilgan yoki qandaydir

$$S + \frac{S_s}{P_s} + \frac{M}{P_m} + \frac{Y}{P_y} + V_v = 1000 l$$

beshta noma'lum (V_v, agar ulardan to'rttasi tarzda topilgan bo'lsa,

betonning tarkibini hisoblash mumkin. Ushbu muammoni hal qilishda allaqachon aniqlangan, beton qorishmalar va betonlarga xos bo'lgan qonunlar va qoidalar sezilarli darajada osonlashdi [4].

Beton tarkibini loyihalashning deyarli har qanday usulining mohiyati quyidagi asosiy vazifalarni izchil bajarishdir:

- talablarning butun doirasini ta'minlaydigan suv-sement nisbatini hisoblash (mustahkamli, agar kerak bo'lsa, sovuqqa chidamlilik, suvga shimuvchanlik va boshqa xususiyatlar).

– beton qarishmaning zarur ishchi qobiliyatini ta'minlovchi suv sarfini aniqlash. Ba'zi usullar, masalan, I.N Axverdova va N.P Bleshchikalarning fikricha, bir qator ta'sir qiluvchi omillar vazifasi sifatida beton aralashmaning harakatchanligini (yoki qattiqligini) to'g'ridan-to'g'ri hisoblashni o'z ichiga oladi. Masalan, sement balkasining mustahkamligi va hajmi, ignasimon va yapaloqsimon agregatlar va boshqalar.

Bir qator sabablarga ko'ra, bunday formulalar hali olinmagan. Shu sababli, mavjud usullarning aksariyati beton aralashmaning suvga bo'lgan talabining doimiyligi qonuniga asoslanadi, bu amalda sementning ba'zi xarajatlarida (odatda 350 kg gacha bo'lgan) suv sarfi o'zgarmasligini tasdiqlaydi.

Buning sababi shundaki, sement sarfining ortishi bilan suv-sement nisbati pasayadi (doimiy suv oqimi bilan), bu esa beton aralashmaning harakatchanligini pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, sement sarfining ortishi sement xamiri hajmining oshishiga va natijada beton aralashmaning harakatchanligini oshirishga olib keladi. 350 kg gacha bo'lgan sement sarfida bu ikki omil bir-birini qoplaydi, lekin yuqori sarfda omillardan biri ustunlik qila boshlaydi, bu har 10 kg uchun taxminan 1 litrga teng qo'shimcha suv miqdorini kiritish orqali qoplanishi kerak.

Beton tarkibini loyihalashda mahalliy materiallardan foydalanish natijasida, zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda, betonning mustahkamligi oshirish, beton aralashmaning zarur harakatchanligi va betonning samaradorligi (sementning minimal sarfi) ga olib kelinadi. Beton qarishmasini tarkibini tanlashda sementning sarfini to'g'ri baholash va suv sement nisbatini bir necha kriteriyalarini hisobga olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.mk.ru/economics/2022/02/15/praktichnost-i-bezopasnost-nazvany-preimushhestva-betonnykh-orog.html?fbclid=IwAR3sF6L9985Ce-jjioGrNCPMiN3FZOa7i1fVT5PMw6RgeB0SDjBtpbvysuWQ>
2. Aripov X.X. Xushvaxtov J.N. Mamayusupov Sh. "O'zbekistonda sementbeton qoplamali yo'llarni qurish va takomillashtirish" "Avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishning dolzarb muammolari va innovatsion texnologiyalari" mavzusidagi ilmiy-texnik konferensiyaning maqolalar to'plami Toshkent-2022 yil
3. Y.Y Bushneva "Цементные растворы и бетоны с добавками модифицированных битумных эмульсий" dissertatsiya 2005-yil

4. O.L Dvorkin, L.I Dvorkin, M.V Goryachix, Shmigalskiy V.N:
“Проектирование и анализ эффективности составов бетона” монографиya
“Ровно” – 2008 yil

5. N.V Suxodoeva, V.V Babiskiy: “Методика проектирования состава
бетона” Вестник Белорусско-Российского университета-2009 № 2 (23)

